

IQTISODIY MUVOZANAT VA UNI ANIQLASH USULLARI

Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich

o'qituvchi

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun iqtisodiy muvozanatni taminlash masalalari va ularni aniqlash usullari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlari: Muvozanat, makroiqtisodiyot, xo'jalik mexanizmi, iqtisodiy mutanosiblik, milliy mahsulot, multipikator, ehtiyoj, moyillik, klassik qarash, keynscha qarash.

Iqtisodiy muvozanat iqtisodiy jarayonlar, hodisalarning ikki yoki bir necha tomonining bir-biriga teng kelgan holati hisoblanadi. Shuning uchun ham butun iqtisodiyotning muvozanati to'g'risida gap borganda eng avvalo, yalpi talab va yalpi taklif o'rtasidagi tenglik e'tiborga olinadi. Makroiqtisodiyotda iqtisodiy muvozanatning shakllanish jarayoni, uni ta'minlash ancha murakkab va ziddiyatli. Iqtisodiy muvozanat turli mezonlarga ko'ra tasniflanadi - uni tuzish davri, ma'lumotlarning tabiati, maqsadi va axborotni aks ettirish usullari bo'yicha tavsiflanadi. Chunki u o'z ichiga xususiy va umumiy tavsifdagi bir qator muvozanatlar tizimini oladi.

Xususiy muvozanat - bu ikkita o'zaro bog'liq bo'lgan iqtisodiy ko'rsatkichlar yoki iqtisodiyot tomonlarning miqdoran teng ketishi. Xususiy muvozanat ishlab chiqarish va iste'mol. aholining sotib olish layoqati va tovar taklifi masalalari, byudjet daromadlari va xarajatlari alohida tovarlarga talab va taklif o'rtasidagi muvozanat ko'rinishida namoyon bo'ladi.

Umumiy muvozanat jamiyat barcha ehtiyojlari va milliy ishlab chiqarish hajmining o'zaro teng kelishini bildiradi. Umumiy iqtisodiy muvozanat bozor sharoitida, avvalo yalpi talab va yalpi taklifning teng kelishida ko'rinadi. Bu

nafaqat iste'mol ne'matlariga, balki ishlab chiqarish vositalariga, ishchi kuchiga hamda barcha iqtisodiy faoliyat natijalariga umumiy talab va taklifning muvofiq kelishidir.

Umumiy iqtisodiy muvozanat bir qator shart-sharoitlarni taqozo etadi.

Birinchi, bu ijtimoiy maqsadlar va iqtisodiy imkoniyatlarning mos kelishidir.

Ikkinchi, iqtisodiy muvozanat mamlakatdagi barcha iqtisodiy resurslardan samarali foydalanadigan xo'jalik mexanizmini taqozo qiladi.

Uchinchi, muvozanatli ishlab chiqarishning umumiy tarkibiy tuzilishi iste'molning tarkibiy tuzilishiga mos kelishi lozimligini bildiradi.

To'rtinchi, iqtisodiyotda muvozanatning umumiy shart-sharoitlari bo'lib bozor muvozanati, ya'ni barcha asosiy bozorlar (tovarlar, resurslar, ishchi kuchi va hokazolar)da talab va taklif muvozanatga erishishi xizmat qiladi.

Balansning aktivlari va passivlarida nimalar aks ettiriladi Aktivda quyidagilar ko'rsatiladi: mulkning qiymati (nomoddiy aktivlar, asosiy vositalar, tovarlar, materiallar); debitorlik qarzlari miqdori (xaridorlarning, mijozlarning qarzi).

Aktiv ikki qismdan iborat – joriy aylanma va aylanma aktivlar. Aylanma aktivlarga bir yildan ortiq muddatga foyda keltirish uchun mo'ljallangan aktivlar kiradi. Joriy aktivlar bir yil ichida to'lanadi. Majburiyat tashkilotning mablag'larini shakllantirish manbalarini - o'z kapitali miqdorini va uning kreditorlik qarzlari (kontragentlarga berilgan kreditlar bo'yicha qarz) aks ettiradi. Majburiyatlar uch qismdan iborat - kapital va zaxiralar, uzoq muddatli va qisqa muddatli majburiyatlar.

Kapital va zaxiralar - bu tashkilotning foydasi va ustav kapitali, boshqacha aytganda, uning mablag'lari. Uzoq muddatli majburiyatlar tashkilotning bir yildan ortiq muddatda to'lanishi kerak bo'lgan qarzlari o'z ichiga oladi. Qisqa muddatli kreditlar bir yildan ortiq bo'lmagan muddatda qaytariladi.

Keling, mas'uliyati cheklangan jamiyat misolini ko'rib chiqaylik. Aktivlar bo'limi bir nechta kichik bo'limlarni o'z ichiga oladi. "Asosiy vositalar" ustunida, agar mulk yangi bo'lsa, ularning to'liq qiymati ko'rsatiladi. Agar u ishlatilgan bo'lsa, amortizatsiya

summasi summadan chegirib tashlanadi. "Nomoddiy aktivlar" nomoddiy aktivlarni sotib olish va ularning qiymatini oshirish/kamaytirish xarajatlarini belgilaydi. Oldingi kichik bo'limda bo'lgani kabi, agar kerak bo'lsa, amortizatsiya summasi chegirib tashlanadi. "Kapital qo'yilmalar" ko'chmas mulk qurilishiga sarflangan mablag'larni o'z ichiga oladi.

Agar tashkilotning mablag'lari xarajatlar rejasiga muvofiq sarflanmagan bo'lsa, ular kelgusi hisobot davri uchun zaxiraga o'tkaziladi. Miqdor "To'lovlar va xarajatlarni qoplash uchun zaxiralar" ustunida qayd etiladi. Agar kompaniya, masalan, yanvar oyida biznes sherigiga etkazib berish majburiyatini olgan bo'lsa va shartnoma sentyabr oyida tuzilgan bo'lsa, "Kechiktirilgan daromad" qatori to'ldiriladi. Bular. to'lov haqiqiy jo'natilgandan keyin to'lanadi, lekin avans hozir to'langan. Ushbu miqdor kechiktirilgan daromad deb ataladi. "Foyda" katakchasi 12 oy davomida olingan daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. "To'lanadigan hisobvaraqlar" bankdan berilgan kredit summasini ko'rsatadi.

Real hayotda iqtisodiyot doimiy harakatda va to'xtovsiz rivojlanish holatida bo'ladi. Iqtisodiy sikl fazalarida, bozor kon'yunkturasi, bozor subyektlari daromadlari va talabi tarkibida o'zgarishlar ro'y berib turadi.

Bulaming hammasi muvozanat holatini turg'un iqtisodiyotdagi shartli umumiy muvozanat sifatida qarab chiqishni taqozo qiladi. Shunday qilib, makrodarajada umumiy iqtisodiy muvozanat — bu mamlakat butun iqtisodiyotning mutanosibligidir. Bu barcha sohalar, tarmoqlar, xo'jaliklarning me'yorida rivojlanishini ta'minlaydigan iqtisodiy faoliyatning barcha qatnashchilari hamda barcha bozordagi o'zaro bog'liq va bir-birini taqozo qiladigan muvozanatlar tizimini o'z ichiga oladi.

Iqtisodiyotning muvozanatli darajasi bu ishlab chiqarishning shunday hajmiki, u ishlab chiqarish mazkur hajmini sotib olish uchun yetarli umumiy sarflarni ta'minlaydi. Boshqacha aytganda, sof milliy mahsulot muvozanatli darajasida ishlab chiqarilgan tovarlarning umumiy miqdori xarid qilingan tovarlar umumiy miqdoriga teng bo'ladi.

Jamg'arma va investitsiyalarni taqqoslash usulining mohiyati shundaki, ishlab chiqarilgan mahsulotning har qanday hajmi shunga mos daromad hajmini beradi. Biroq aholi bu daromadning bir qismini iste'mol qilmasdan jamg'armaga qo'yishi mumkin. Jamg'arma "sarflar- daromadlar" oqimidan potensial sarflarni olib qo'yish hisoblanadi. Bunda jamg'armaga qo'yilgan mablag' investitsiyalar bilan to'liq qoplansa, yalpi sarflar ishlab chiqarish hajmiga teng bo'ladi.

Investitsion sarflarning ko'payishi ishlab chiqarish hajmi va daromad darajasining o'sishiga olib keladi. Bu o'zaro natija multiplikator samarasi bilan izohlanadi. Multiplikator tushunchasi «ko'paytiruvchi» degan ma'noni anglatadi. Multiplikator samarasining mohiyati investitsiya hajmining o'sishi jamiyat milliy daromadining unga nisbatan ko'proq o'sishiga olib kelishi orqali ifodalanadi.

Investitsion sarflardagi o'zgarishdan tashqari iste'mol, davlat xaridi yoki eksportdagi o'zgarishlar ham multiplikator samarasiga ta'sir ko'rsatadi.

Multiplikator samarasi ikkita holatga asoslanadi. Birinchidan, iqtisodiyotda bir subyekt tomonidan qilingan sarf, boshqasi tomonidan daromad shaklida olinadi.

Ikkinchidan, daro maddagi har qanday o'zgarish iste'mol va jamg'armada xuddi shunday yo'nalishda o'zgarish bo'lishiga olib keladi.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki. jamg'arma va investitsiya darajasi ham o'ziga xos chegaralarga ega bo'lib, bu borada klassik va keynscha qarashlar tafovutlanadi. Klassik nazariya qarashlariga ko'ra jamg'arma investitsiya manbai bo'lib, jamg'armaga nisbatan moyillikning yuqori darajasi muqarrar ravishda iqtisodiyotning yuksalishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. E.E. Amanov. Islohotlarni chuqurlashtirish jarayonida iqtisodiy o'sish va uning omillari. Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T., 2005.

2. A. M. Babushkina. Gosudarstvennoe regulirovanie natsionalnoy ekonomiki. Uchebnoe posobie. M.: Finansi i statistika. 2004.
3. E.F. Borisov. Ekonomicheskaya teoriya: ucheb. 2-e izd.. pererab. i dop. - M.: TK Velbi, Izd-vo «Prospekt», 2005.
4. Brendelyova E.A. Neoinstitutsionalnaya teoriya. Ucheb. posob. - M.: TEIS, 2003.
5. Vexi ekonomicheskoy misli. Ekonomicheskoe blagosostoyanie i obshchestvenniy vikor, tom 4. - SPb. 2004.